

ISSIQLIK ALMASHINISH QURILMASINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH

A.N. Islomov

O.R. Abduraxmonov

A.H. Temirov

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14223316>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasini ichki quvurlarida isitiluvchi suyuq xomashyo oqimini qizdirilishidan qurilmaning ichki quvurlarida bug' hosil bo'lishini oldini olish orqali isituvchi agentga yuqori haroratgacha pechda qizdirish uchun sarflanayotgan issiqlik va energiya tejamkorlikka erishish va qurilmada yuzaga kelayotgan avariylarni oldini olish ta'mirlararo vaqtini uzaytirish bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: isituvchi va isitiluvchi agent, bug'latgich, bug'simon uglevodorod, klapan, quvurlararo bo'shliq, quvur to'ri.

Kirish. Neft-gaz sanoatida uglevodorod xomashyosini chuqur qayta ishlash jarayonida issiqlik almashinish qurilmalarini ish unumdorligini oshirish va energiya tejamkor texnologiyalarini yaratish keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Asosiy qism. Neft-gaz va kimyo sanoatida issiqlik almashinish jarayoni quyidagi maqsadlarda olib boriladi: jarayon temperaturasini berilgan darajada ushlab turish; sovuq, mahsulotni isitish yoki issiq mahsulotni sovitish; bug'ni kondensasiyalash; eritmalarni quyiltirish va boshqalar kiradi. Bu jarayonlar alohida olingan issiqlik almashinish qurilmalarida yoki texnologiya qurilmasining o'zida amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish sanoatdagi issiqlik almashinish qurilmalari tipi, o'lchamlari, parametrlari va materiallari bo'yicha farqlanadi. Shuning uchun aniq sharoit uchun barcha ko'rsatkichlari bo'yicha optimal bo'lgan qurilma tanlab olish imkoniyati mavjud [1]. Issiqlik almashinish qurilmalarini quyidagi qonuniyatlarga asoslanib tanlash mumkin: - isituvchi agentlarning bosimi yuqori bo'lsa, qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmalari ishlatilishi kerak, bunday sharoitda quvurlarning ichiga bosimi kattaroq bo'lgan issiqlik tashuvchi agent yuboriladi, chunki quvurlarning diametri qurilma qobig'ining diametriga nisbatan kichik bo'lganligi sababli birmuncha yuqori bosimga bardosh bera oladi; -korroziyaga uchraydigan issiqlik tashuvchi agentni quvurli issiqlik almashinish qurilmasining quvurlari orqali beriladi, chunki quvurlar korroziya ta'sirida yemirilganda ham qurilmaning qobig'i o'zgartirilmaydi; -korroziyaga uchratadigan issiqlik tashuvchi agentlar ishlatilganda korroziyaga bardosh beruvchi polimer materiallar (masalan, ftorplast va uning sopolimerlari) dan tayyorlangan issiqlik almashinish qurilmalari ishlatilishi kerak;

-agar issiqlik tashuvchi agentlardan biri iflos bo'lsa yoki qurilma yuzasiga cho'kma berish xossasiga ega bo'lsa, bunday issiqlik tashuvchini issiqlik almashinish yuzasining tozalashga qulay tomoniga yuborish zarur (masalan, qobiq-quvurli qurilmalarda quvurlarning ichki yuzasi, zmeevikli qurilmalarda esa quvurlarning tashqi yuzasi); -issiqlik almashinish sharoitini yaxshilash har doim issiqlik tashuvchining tezligiga bog'liq bo'lmaydi (masalan, bug'ni kondensasiyalanish tezligi kondensatni issiqlik almashinish yuzasidan uzatishni to'g'ri

tashkil etishiga bog'liq bo'ladi), shu sababdan xar bir aniq sharoit uchun tegishli konstruksiyaga ega bo'lgan qurilma tanlash lozim.

Neft-gazni birlamchi hamda chuqur kimyoviy qayta ishlash texnologiyasida ko'pincha bevosita issiqlik manbasi sifatida yoqilg'ilarning yonishidan hosil bo'lgan gazlar va elektr energiyasi ishlatiladi. Texnologik jarayonlarda issiqlik almashinish qurilmalarida isituvchi agent sifatida asosan suv, suv bug'lari va texnologik jarayondan chiqayotgan yuqori temperaturali uglevodorodlardan foydalaniladi [2,3].

Qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmalarida xomashyoni isitishda qurilmaning ichki quvurlaridan suyuq xomashyo harakatlanganda ichki quvurlarda xomashyoning (xomashyoning bug'lanish haroratiga bog'liq holda) qisman bug'lanishi yuz beradi. Buning natijasida quyidagi holatlar sodir bo'ladi [4,5]: - isitilayotgan suyuq xomashyoning bug'lanishi natijasida qurilmaning ichki quvurlarida bug' hosil bo'lish boshlanadi. Buning natijasi isitilayotgan xomashyoni ichki quvurlarda harakatlanishiga qarshilik paydo bo'ladi hamda bosim yo'qotilishiga sabab bo'ladi; -issiqlik almashinish samaradorligi haroratlar farqi bilan baholanadi. Issiqlik almashinish samaradorligiga katta ta'sir etuvchi omillardan biri issiqlik almashinish yuzasi, isituvchi va isitiluvchi agentlarning issiqlik berish, issiqlik o'tkazish va issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsientlari kiradi. Suyuqlikning issiqlik berish va o'tkazish koeffitsientlari gazzimon moddalardan ancha yuqori hisoblanadi. Shuning uchun, uglevodorod xomashyosini isitishda qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasini ichki quvurlarida isishidan isitiluvchi agent bug'lana boshlaydi va bu esa issiqlik almashinish samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi; -qurilmaning ichki quvurlariga bug' hosil bo'lishi qurilmaning ichki quvurlarida yuzasiga ortiqcha bosim bilan ta'sir qiladi. Natijada qurilmaning ta'mirlararo vaqtini qisqartirishga sabab bo'ladi. -qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasini ichki quvurlarida suyuq xomashyo harakatlanuvchi xomashyoni yuqori haroratga isitish jarayonida qurilmaning issiqlik almashinish samaradorligiga salbiy ta'sir etadi; -issiqlik tashuvchi yuqori temperaturali uglevodorodlarni yuqori haroratda qizdirish natijasida, isituvchi agent uchun sarflanadigan issiqlik va elektr energiya sarfi ortadi, qurilmadan chiqayotgan mahsulot haroratida pasayish kuzatiladi, qurilmaning ichki quvurlari yopilib qolishi natijasida, kichik-kichik avariya yuzaga kela boshlaydi.

Sanoatda taklif etilayotgan qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasini qopqoq qismida klapan o'rnatib konstruksiyasida o'zgartirish kiritilgan texnologik sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Qobiq quvurli issiqlik almashtirgichning tajriba qurilmasi

T_1P_1 –isitiluvchi xomashyoni kirishdagi termometr va monometr; T_2P_2 –isitilgan mahsulotni chiqishdagi termometr va monometr; T_3P_3 –isituvchi agentni kirishdagi termometr va monometr; T_4P_4 –isituvchi agentni chiqishdagi termometr va monometr; T_5P_5 –qopqoqning klapanidan bug'simon uglevodorodni chiqishdagi termometr va monometr; 1-

bug' sarfini hisoblagich va bug' sarfini boshqarish krani; 2-suvli sovutgich; 3-mahsulot yig'uvchi idish.

Ichki quvurlardan chiqayotgan bug' qurilma qopqog'ida o'rnatilgan klapan orqali suvli sovutgich orqali sovutilib, suyuq agregat holatda keltiriladi. Har 5 °C da shu holatda bug'ni hajmi o'lchanib, dastlabki xomashyo beqaror kondensatning hajmiga nisbatan hajmiy ulushi aniqlanib, jadvalda yozib boriladi.

1-jadval

Laboratoriyada bajarilgan tadqiqot natijalari

Qurilma qopqog'ini klapanidan chiquvchi bug'ning harorati, T ₅ ,°C	Xomashyo sarfi, G, l/min	Xomashyoni qurilmaga kirishdagi harorati, T ₁ ,°C	Xomashyoni qurilmadan chiqishdagi harorati, T ₂ ,°C	Isituvchi agentni qurilmaga kirishdagi, T ₃ ,°C	Isituvchi agentni qurilmadan chiqishdagi, T ₄ ,°C	Klapanidan chiqqan bug'ning mol ulushi, %
30	10	25	53	170	108	8
35	10	25	58	170	106	13
40	10	25	62	170	101	16
45	10	25	67	170	98	18
50	10	25	70	170	90	20

Sho'rtan neft-gaz qazib chiqarish boshqarmasi Kondensatni barqarorlashtirish sexidagi qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasining laboratoriya qurilmasida tadqiqot olib borildi va tajriba-sinovi natijalari tahlil qilindi. Tajriba ikki bosqichda olib borildi.

Qurilma klapanidan chiqayotgan bug'ni haroratni 30 °C dan 50 °C gacha o'zgarishiga qarab, bug'ni tarkibi laboratoriyada xromatografiya usuli bilan aniqlandi va natijalari 2-tajribada keltirilgan.

2-jadval

Qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasining qopqog'i klapanidan chiquvchi bug' tarkibidagi uglevodorodlarning hajmiy ulushi (%)

	CH ₄	C ₂ H ₆	C ₃ H ₈	C ₄ H ₁₀	C ₅ H ₁₂	C ₆ H ₁₄	ΣC ₇ H ₁₆ dan yuqori	N ₂	CO ₂	H ₂ S	jami
Qopqoqni klapanidan chiqishdagi hajmiy ulush, %	44,593	32,852	7,685	5,845	1,208	0,472	0,987	1,241	4,892	0,234	100

Xulosa

Ushbu o'tkazilgan tajriba-sinovlari natijalariga asoslanib, sanoatda taklif etilayotgan qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasini takomillashtirildi. Quvurlarda xomashyoni isishidan hosil bo'layotgan bug'simon uglevodorod qurilma qopqoq qismida o'rnatilgan klapanidan bug' ajratilib, uning tarkibi xromatografiya usuli yordamida tadqiq qilindi. Quvurlardan bug'ni kamaytirish hisobiga, suyuqlikni issiqlik o'tkazishi oshirildi. Buning

natijasida mahsulot haroratini yetarli darajada oshirildi va isituvchi agentni pechda qizdirish uchun sarflanayotgan issiqlik va energiyani tejash hisobiga iqtisodiy samaradorlikka erishildi.

References:

1. Islomov A.N. "Suyuq va gazsimon uglevodorodlarning issiqlik almashinish jarayonini takomillashtirish" UZBEKNEFTEGAZ "Ta'lim-ishlab chiqarish klasterida yoshlarning o'rni" Respublika ilmiy-texnikaviy anjumani to'plami, 2022 yil 28-29 oktabr Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani, 71-74 b.
2. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. - Toshkent, O'qituvchi, 2015. - 848 b.
3. A.N. Islomov., O.R. Abduraxmonov, "Ways to intensify the heat exchange process during heating of liquid carbohydrates", APITECH-IV-2022, Journal of Physics: Conference series. 2388(2022) 012179 doi:101088/1742-6596/2388/1/012179, 1-9 p.
4. O.R. Abduraxmonov, A.N. Islomov "The use of heat exchangers in the processing of natural compounds", Educational Research in Universal Sciences ISSN: 2181-3515, https://t.me/Erus_uz, Multidisciplinary Scientific Journal, Volume 2 / Issue 6 / 2023, 50-53 page.
5. Барулин Е.П., Кувшинова А.С., Кириллов Д.В. и др. Лабораторный практикум по тепловым процессам. Учебное пособие. - Иваново: ИГХТУ, 2009. -65 стр.